

RELATÓRIO

Perceções e práticas dos profissionais da cultura no âmbito da acessibilidade cultural

Um estudo Obi.Media / ICNOVA (NOVA FCSH)
para Access Lab

OBI.MEDIA
OBSERVATÓRIO DE INOVAÇÃO NOS MEDIA

Data: abril de 2023

Este trabalho foi desenvolvido pelo Obi.media - Observatório de Inovação nos Media, estrutura do ICNOVA - Instituto de Comunicação da NOVA, unidade de investigação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA FCSH).

Equipa: Dora Santos Silva e José Sotero

Aplicação dos questionários durante abril e dezembro de 2022. Os dados recolhidos foram anonimizados e recolhidos apenas para o efeito deste relatório.

"A ausência de dados sobre as pessoas com deficiência e Surdas é uma das maiores lacunas da nossa sociedade para progressos sociais e económicos. Foi por isso que, na fundação da Access Lab, unimos esforços com a NOVA FCSH para um estudo dos projectos com quem trabalhamos. Se por um lado nos deixa alerta o facto 70% das pessoas ainda reportar dificuldades na acessibilidade também queremos relevar o facto de 54% dos eventos com quem trabalhamos ter alterado a sua política de bilheteira para não cobrar bilhete a acompanhantes. A mudança faz-se diariamente, este é apenas um ponto de partida. Por isso, iniciámos este mês a recolha de dados para um segundo estudo, mais abrangente e representativo focado em experiências de entretenimento."

Tiago Fortuna e Jwana Godinho (Co-fundadores Access Lab)

Índice

- 1** Sumário Executivo
- 3** Contexto
- 4** I Parte: Perfil dos profissionais da cultura
- 6** II Parte: Perfil da atividade de produção cultural
- 8** III Parte: Impacto da formação e projetos 360° no âmbito da aplicação de políticas de acessibilidade
- 18** Conclusões e recomendações

Sumário Executivo

1. Os profissionais da cultura inquiridos, num total de 37, têm, na sua maioria, entre 25 e 54 anos, formação superior e residem na mesma área geográfica onde trabalham (Área Metropolitana de Lisboa).
2. Todos exercem atividades direta ou indiretamente ligadas à produção cultural, 13 dos quais em cargos de direção e coordenação. Mais de metade tem mais de cinco anos de experiência na função (e, dentro deste universo, um terço trabalha na área há mais de 10 anos), o que significa que estes profissionais estão potencialmente a par de políticas e recomendações no âmbito da acessibilidade na cultura.
3. O impacto da **Formação/Projetos 360°** promovida pela Access Lab a estes profissionais da cultura pode ser considerado muito positivo:
 - 20 dos 37 profissionais revelam que passou a ser adotada (ou está em vias de implementação), nos respectivos projetos/eventos, uma política específica de cobrança de bilhetes para acompanhantes de pessoas com deficiência;
 - 16 dos 37 profissionais revelam que os respectivos projetos/equipamentos introduziram formatos diferenciados para a população com deficiência (e cinco admitem estar a implementar);
 - 24 dos 37 inquiridos revelam ter passado a haver a inclusão de pessoas com deficiência e Surdas nos recursos de programação acessível;
 - 21 inquiridos dos 37 inquiridos revelam ter passado a existir um elemento da equipa para acompanhar os públicos com deficiência.

- 4.** Os dados recolhidos revelam, no entanto, que ainda há dificuldade em implementar soluções de acessibilidade para além das mais óbvias:
- 20 dos 37 inquiridos desconhecem se os respectivos projetos/equipamentos seguem as diretrizes de acessibilidade para conteúdos Web e nove admitem que não são seguidas;
 - os recintos utilizados para eventos não são adequados de raiz a pessoas com deficiência, o que implica uma intervenção extra;
 - várias recomendações de acessibilidade (principalmente ao nível da locomoção) não são seguidas com regularidade, como a existência de filas de acesso prioritário a públicos com deficiência, balcões de atendimento / serviços rebaixados, plano de emergência adaptado, posto de informação destinado a este público, e sinalética e materiais informativos adaptados;
 - além da Formação/Projetos 360º ministrada pela Access Lab, 29 em 37 inquiridos não frequentou qualquer outra formação na área da acessibilidade e inclusão.
- 5.** No âmbito das recomendações, sugere-se o alargamento do universo de respondedores, um estudo de impacto das iniciativas no âmbito da acessibilidade e um maior aprofundamento de temas (com materiais desenvolvidos para o efeito) que parecem ser mais complexos, como as diretrizes de acessibilidade para conteúdos web ou um mapeamento da acessibilidade num evento.

Contexto

Há mais de 1 milhão e 700 mil pessoas em Portugal com pelo menos uma incapacidade, de acordo com dados dos censos de 2011, dados que não podem ser confirmados pelos censos 2021, dada a metodologia ter sido alterada. A promoção da acessibilidade está regulada no decreto-lei 163/2006 de 8 de agosto e, por exemplo, o respetivo anexo “Normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada” contém 13 páginas de normas detalhadas que devem ser conhecidas (e seguidas), neste contexto, pelos profissionais da cultura.

Também a Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência 2021-2025, aprovada em Conselho de Ministros e coordenada pelo Instituto Nacional de Reabilitação, prevê uma série de metas a alcançar em 2024 e 2025. No entanto, não existem dados (ou um mapeamento) de como as recomendações estão a ser implementadas, incluindo, naturalmente, pelos equipamentos e recintos culturais.

O questionário que se segue, com um universo de 37 inquiridos, procura fazer um ponto de situação sobre experiências e percepções dos profissionais de cultura, em particular após a sua presença em ações promovidas pela ACCESS LAB, sobre acessibilidade na cultura.

I PARTE

Perfil dos profissionais da cultura

Tabela 1: número de respondentes por equipamento/evento cultural

1. Que idade tem?	n=37
18-24	1
25-34	10
35-44	12
45-54	11
55-64	2
65-74	1
Total geral: 37	

A maior parte dos profissionais da cultura inquiridos (83%) situa-se nas faixas etárias entre os 25 e os 54 anos, o que pode revelar diversidade nas respetivas equipas.

2. Qual é a sua formação académica mais elevada?	n=37
Ensino secundário	2
Licenciatura	24
Mestrado	11
Total geral: 37	

Tabela 2: formação académica dos profissionais da cultura inquiridos

Com exceção de dois inquiridos, todos os profissionais de cultura têm formação superior, incluindo mestrado.

Tabela 3: concelho de residência dos profissionais da cultura Inquiridos

3. Qual é o seu concelho de residência?	n=37
Almada	2
Cascais	1
Lisboa	25
Loures	2
Oeiras	3
Palmela	1
Setúbal	1
Tomar	1
Vila Franca de Xira	1
Total geral: 37	

Todos os profissionais de cultura inquiridos residem na área metropolitana de Lisboa, com exceção de quatro, que residem em concelhos limítrofes.

Tabela 4: concelho de exercício da atividade profissional

4. Em que concelho exerce a sua atividade profissional ligada à cultura?	n=37
Lisboa	33
Lisboa e outros	3
Tomar	1
Total geral: 37	

Os dados revelam que os profissionais de cultura exercem a sua atividade profissional na mesma zona geográfica de residência, embora três afirmem que se deslocam, no âmbito profissional, para outros locais.

II PARTE

Perfil da atividade de produção cultural

5. Exerce atividade relacionada direta ou indiretamente com a área da produção cultural?	n=37
Sim	37
Total geral: 37	

Tabela 5: exercício de atividade na área da produção cultural

Tabela 5.1.: cargo/função na área da produção cultural

5.1. Se respondeu "Sim", indique especificamente a sua função/responsabilidade	n
	0
Animador Sociocultural	1
Assistente de produção	8
Comunicação Interna/externa	9
Direção de projeto	3
Direção de sustentabilidade	1
Diretor de projeto	5
Diretor de projetos	4
Gestor	1
Jornalista	1
Mediação de públicos	1
Programação	1
Sponsoring	1
Total geral: 36	

A população inquirida exerce atividade direta ou indiretamente ligada à produção cultural, 13 dos quais em cargos de direção. Nas restantes áreas, destacam-se a comunicação interna/externa, exercida por nove profissionais, e a produção (oito profissionais).

Tabela 6: tempo no desempenho da atividades de produção cultural

6. Há quanto tempo desempenha funções relacionadas com a produção cultural?	n=36
	0
Entre 2 e 5 anos	6
Entre 6 e 10 anos	6
Há mais de 10 anos	17
Há mais de 40 anos	1
Há menos de 2 anos	6
Total geral: 36	

Dos 36 profissionais de cultura que responderam a esta questão, 24 (65%) têm mais cinco anos de experiência na função (17 dos quais há mais de 10 anos), o que significa que potencialmente estão a par de políticas e recomendações nacionais no âmbito da acessibilidade.

Tabela 7: atividades organizadas associadas à função

7. Que tipo de atividades culturais costuma organizar/produzir? Selecione todas as opções aplicáveis	n=78
Espectáculos performativos (teatro, dança, música, artes circenses, etc.)	25
Festivais	30
Conferências, congressos (e eventos similares)	16
Feiras e similares	6
Exposições	1

Todos os profissionais de cultura inquiridos assumem atividades que exigem conhecimentos e aplicação destes no âmbito das várias esferas da acessibilidade, como espectáculos performativos, festivais, conferências, feiras ou exposições.

III PARTE

Impacto da formação e projetos 360° no âmbito da aplicação de políticas de acessibilidade

8. No sistema de bilhética utilizado foi introduzida alguma mudança?	n=37
Não	8
Não sei responder	9
Sim	20

Tabela 8: alterações no sistema de bilhética, no âmbito da acessibilidade

Na bilheteira, uma política de acessibilidade poderá incluir desconto ou bilhete gratuito para o acompanhante da pessoa com deficiência ou outras formas de tornar a compra e pagamento de bilhete mais acessíveis. Dos 37 inquiridos, 20 (54%) introduziram mudanças pós-formação em acessibilidade; no entanto, realça-se o facto de 9 inquiridos não saberem responder (potencialmente por desconhecimento de todo o processo).

8.1. Foi aplicada alguma tarifa específica para pessoas com deficiência?	n=37
Estão a ser introduzida/operacionalizada	2
Já tínhamos	8
Não	15
Não sei responder	4
Sim	8
Total geral: 37	

Tabela 8.1.: existência de tarifa específica para pessoas com deficiência

Do total de inquiridos, 15 responderam que não foi introduzida qualquer tarifa específica para pessoas com deficiência. No entanto, é possível afirmar que a Formação/Projetos 360° Access Lab tiveram um impacto positivo em equipamentos culturais dado que oito profissionais reconhecem a introdução de uma tarifa específica para pessoas com deficiência (outros oito revelam que os seus equipamentos culturais já a tinham).

Tabela 8.2.: natureza da tarifa específica

8.2. Se respondeu "Sim" na resposta anterior, qual foi o valor dessa tarifa em comparação com a normal?	n=6
	0
Desconto	3
Gratuito	3
Total geral: 6	

Seis (dos oito inquiridos que confirmaram a introdução de uma tarifa específica) revelam que essa se traduziu em descontos (três) e na gratuidade.

Tabela 8.3.: política de bilheteira para acompanhantes de pessoas com deficiência

8.3. Foi adotada alguma política de isenção de cobrança para acompanhantes / assistentes pessoais de pessoas com deficiência?	n=37
Estão a ser introduzidas/operacionalizadas	4
Já tínhamos	7
Não	3
Não sei responder	7
Sim	16
Total geral: 37	

Estes dados revelam também um **impacto muito positivo da formação Access Lab aos profissionais de cultura**, na medida em que **20 revelam que foi adotada, nos respectivos equipamentos ou projetos, uma política específica de cobrança para acompanhantes de pessoas com deficiência** ou está em processo de implementação.

Tabela 8.4.: natureza da política de bilheteira para acompanhantes de pessoas com deficiência

8.4. Se respondeu "Sim" na resposta anterior, pode explicar qual?	n=12
	0
Desconto	1
Gratuito	11
Total geral: 12	

A política específica de bilheteira mencionada no ponto anterior traduz-se, em 11 casos, num bilhete gratuito para acompanhantes de pessoas com deficiência e num caso em desconto.

Tabela 9: aplicação de uma política de acessibilidade a materiais de comunicação

9. Nos materiais de promoção do evento foi considerada a criação de um formato diferenciado para o público com deficiência e Surdos?	n
Estão a ser introduzidos/operacionalizados	5
Já considerávamos	3
Não	9
Não sei responder	4
Sim	16
Total geral: 37	

A **Formação/Projetos 360°** Access Lab teve também um **impacto positivo ao nível dos materiais de comunicação**, dado que 16 profissionais da cultura revelam que os seus equipamentos culturais/projetos introduziram formatos diferenciados para a população com deficiência e Surdos e cinco admitem estar a implementar.

Tabela 10: aplicação das regras WCAG

10. Na promoção do evento no formato Web foi considerada a aplicação das regras WCAG (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdos Web)?	n
Estão a ser introduzidas/operacionalizadas	4
Já considerávamos	2
Não	9
Não sei responder	11
Sim	11
Total geral: 37	

Embora 15 profissionais da cultura tenham afirmado que passaram a ser seguidas as diretrizes de acessibilidade para conteúdos Web, **11 desconhecem se o foi (o que é um aspeto negativo, dado que a comunicação se faz hoje praticamente em ambiente digital) e nove acrescentam que as diretrizes não são seguidas.** Trata-se de um **ponto que necessita de ser trabalhado no futuro**, no âmbito da comunicação acessível.

Tabela 10.1.: natureza da aplicação de diretrizes de acessibilidade para conteúdos Web

10.1. Se respondeu "Sim" na questão anterior, pode especificar quais?	n=22
Textos alternativos para conteúdo visual	6
Legendas e audiodescrição automáticas	8
Textos com construção frásica e léxico simplificado	4
Adaptação dos conteúdos para leitura em produtos de apoio (ex. leitores de ecrã)	4

Dos 22 inquiridos que responderam a esta questão, os dados revelam que houve uma **preocupação em tornar o conteúdo acessível à população s/Surda** (através da simplificação frásica e do storytelling visual) **e cega** (através de audiodescrição automática e adaptação de conteúdos para diferentes padrões de leitura).

Tabela 11: inclusão de profissionais com deficiência e Surdos

11. Na programação foram incluídos artistas/autores/investigadores/conferencistas/profissionais específicos com deficiência e Surdos?	n=37
Estão a ser introduzidas/operacionalizadas	4
Já incluíamos	2
Não	9
Não sei responder	3
Sim	19
Total geral: 37	

Outro dado positivo que este questionário nos revela diz respeito à **inclusão de profissionais com deficiência e s/Surdos na programação de acordo com a respostas de 19 inquiridos** (dois afirmam estar a introduzir as respectivas medidas).

Tabela 12: inclusão de pessoas com deficiência e Surdas nos recursos de programação acessível

12. Nos recursos de programação acessível foram consideradas medidas para incluir as pessoas com deficiência e Surdas?	n=37
Estão a ser introduzidas/operacionalizadas	4
Já incluíamos	4
Não	2
Não sei responder	3
Sim	24
Total geral: 37	

Mais positivo ainda são as respostas de **24 inquiridos (65%)** que revelam ter passado a haver a **inclusão de pessoas com deficiência e Surdas nos recursos de programação acessível** após a **Formação/Projetos 360°**. Tal dado revela que **a formação é um dos caminhos mais eficazes de promover a inclusão de pessoas com deficiência**.

Tabela 12.1.: natureza dos recursos de programação acessível

12.1. Se respondeu "Sim" na questão anterior, selecione todas as que se apliquem,	n
Interpretação em Língua Gestual Portuguesa	26
Legendagem	9
Audiodescrição	10
Transcrição	1
Dobragem	0
Escrita simplificada	3

Os recursos introduzidos ao nível da programação acessível relacionam-se maioritariamente com a interpretação em LGP, audiodescrição e legendagem.

Tabela 13: natureza do recinto onde decorreu o último evento produzido

13. Em que tipo de recinto decorreu maioritariamente o evento?	n=37
Recinto improvisado (espaço que não tinha como finalidade principal a realização de atividades culturais mas que foi temporariamente adaptado à realização do evento)	22
Recinto preparado (ex. teatros, auditórios, salas de exposição, pavilhões, entre outros)	15
Total geral: 37	

Os dados revelam que na maior parte das vezes os eventos decorrem em recintos improvisados, o que pode dificultar a aplicação de políticas de acessibilidade para pessoas com deficiência motora. É, neste contexto, fundamental que a equipa de produção esteja a par das respectivas recomendações.

Tabela 14: implementação de medidas específicas para acessibilidade de pessoas com deficiência e Surdas

14. Foram implementadas medidas específicas para acessibilidade de pessoas com deficiência e Surdas?	N=37
Estão a ser introduzidas/operacionalizadas	4
Já implementávamos usualmente	7
Não sei responder	3
Sim	23

Os dados revelam duas realidades: em primeiro lugar, que foram implementadas medidas (ver tabela 15); em segundo, que os recintos continuam a exigir soluções e adaptações, em vez de estarem preparados de raiz para qualquer tipo de evento e públicos.

Tabela 14.1.: natureza das soluções implementadas

14.1. Se respondeu "Sim" à questão anterior, selecione a(s) solução/soluções que foi/foram implementada(s) para acessibilidade de pessoas com deficiência e Surdas:	n= 37
Acesso sem degraus ou alternativa de entrada para pessoas com mobilidade reduzida	24
Bilheteira de acesso nivelado (altura do balcão rebaixado)	6
Zona de estacionamento com lugares reservados a pessoas com deficiência	20
Plano de emergência e/ou evacuação com sinalização de fluxos para pessoas com deficiência	5
Posto de informação direcionado a pessoas com deficiência e Surdas	5
Pisos adequados para circulação de cadeiras de rodas	17
Corredores de passagem com dimensão ampla e adequados para manobras/circulação de cadeiras de rodas	16
Versão do programa adequado ao público com deficiência/necessidades específicas	6
Instalações sanitárias adaptadas para pessoas com deficiência	24
Bares, restauração, merchandise e postos diversos com altura nivelada para pessoas com deficiência	5
Zona de plateia reservada para pessoas com deficiência e acompanhantes	25
Zona da plateia reservada para pessoas com deficiência e cão guia	13
Zona da plateia reservada para pessoas Surdas	18
Sinalética e materiais informativos adaptado para pessoas com deficiência e Surdas	6
Sinalização dos corredores de circulação no pavimento	5

As soluções mais apontadas pelos inquiridos já deveriam existir de raiz nos recintos: acesso sem degraus ou alternativa de entrada para pessoas com deficiência, instalações sanitárias adaptadas e zona de estacionamento com lugares reservados. Salientam-se, no entanto, as seguintes medidas que foram pouco implementadas, segundo os profissionais de cultura inquiridos: bilheteira de acesso nivelado, plano de emergência adaptado, posto de informação destinado a este público, serviços (bares a lojas) com balcão nivelado e sinalética e materiais informativos adaptados. Estes casos só correspondem a **6% dos casos de intervenção**, número que é visivelmente baixo.

Tabela 15: existência de filas de acesso prioritário

16. Foram consideradas filas de acesso prioritário para pessoas com deficiência?	n=37
Estão a ser introduzidas/operacionalizadas	1
Já considerávamos	4
Não	12
Não sei responder	4
Sim	16
Total geral: 37	

Dos 37 inquiridos, 16 responderam que não tinham sido consideradas filas de acesso prioritário a pessoas com deficiência (ou não souberam responder), um dado preocupante. Apenas quatro profissionais da cultura revelaram que esta medida já existia pré-formação Access Lab.

Tabela 16: existência de um elemento da equipa para acompanhamento de pessoas com deficiência e Surdas

17. Foi incluído(a) na equipa da organização um(a) assistente para acompanhamento das pessoas com deficiência e Surdas?	n=37
Está a ser incluído/a	3
Já incluíamos	4
Não	7
Não sei responder	2
Sim	21
Total geral: 37	

Segundo os dados, 21 inquiridos (57%) revelam ter passado a existir um elemento da equipa para acompanhar estes públicos, realidade que só acontecia pré-formação em 4 casos.

Tabela 16.1.: identificação do elemento da equipa

17. 1. Se respondeu "Sim" à questão anterior, este elemento estava devidamente identificado?	n
	0
Não	9
Não sei responder	3
Sim	12
Total geral: 24	

No entanto, não é perceptível, na sequência da tabela 16, o motivo pelo qual esse elemento só é identificado como tal em 12 casos - se a população com deficiência e s/Surda não consegue identificar facilmente o elemento da equipa de produção que poderá dar-lhe apoio, tal torna-se contraproducente.

Tabela 17: inclusão na organização de pessoas com deficiência ou Surdas

18. Foram incluídas na equipa da organização pessoas com deficiência ou Surdas?	n=37
Está a ser incluído/a	3
Já incluíamos usualmente	4
Não	20
Não sei responder	2
Sim	8
Total geral: 37	

As pessoas com deficiência e Surdas ainda não têm um espaço, enquanto profissional ou consultora, na produção cultural. Releva-se, no entanto, as oito respostas que contrariam esta tendência e as quatro que afirmam já incluir usualmente estes profissionais.

Tabela 18: participação em ações de formação/projetos 360° para além das ministradas pela Access Lab

19. Nos últimos meses, participou em alguma formação (formal ou informal) para a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência e Surdas nas atividades culturais, além daquela promovida pela ACCESS LAB?	n=37
Não	29
Sim	8
Total geral: 37	

A esmagadora maioria (29 em 37) dos inquiridos não frequentou qualquer outra formação nas áreas da acessibilidade e inclusão, o que poderá denotar ou um desconhecimento dessas ações ou uma subestimação da sua importância ou ainda pouca oferta. Os oito profissionais que responderam positivamente frequentaram ações da Acesso Cultura, APPDI, NOVA FCSH/Casa de Impacto e Santa Casa da Misericórdia; dois referiram a natureza dessa formação (formação em LGP).

Conclusões e recomendações

O presente relatório dá a conhecer experiências e percepções dos profissionais de cultura, em particular após a sua presença em ações promovidas pela ACCESS LAB, sobre acessibilidade na cultura. O universo é reduzido - 37 profissionais da cultura -, mas é possível, mesmo assim, extravasar os respectivos resultados para um universo alargado.

Os dados revelam que a Formação/Projetos 360º Access Lab tem um impacto positivo nos profissionais da cultura, provocando mudanças quer no comportamento quer nas atividades relacionadas com a produção cultural, fomentando uma cultura de inclusão e acessibilidade. Recomenda-se, portanto, que os profissionais da cultura continuem a ter acesso a formação periódica nesta área, em particular:

- legislação e recomendações existentes (a nível nacional e internacional) sobre normas técnicas e implementação de políticas de acessibilidade;
- formação aprofundada na área das directrizes de acessibilidade para conteúdos web;
- formação específica orientada para as necessidades dos vários grupos de pessoas com deficiência.

Recomenda-se, também, que estas formações sejam acompanhadas por um kit de boas práticas, de fácil utilização e replicação, de forma que toda a equipa de um determinado projeto adquira competências nesta área e as aplique de forma intuitiva.

access lab

OBI.MEDIA
OBSERVATÓRIO DE INOVAÇÃO NOS MEDIA

NOVA INSTITUTO
DE COMUNICAÇÃO
DA NOVA

NOVAFCSH
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA